

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

PIZATTO, A. M.; FURTADO, A. C.; CORRÊA, R. L. T. Aproximações sobre formação de mulheres professoras no Instituto de Educação em Belém (PA) e na Escola Franciscana Imaculada Conceição de Dourados (MS) (1974 a 1991). **Educação & Formação**, [S. l.], v. 8, p. e11636, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8.e11636..

Revisado por:

Josiane Peres Gonçalves

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

GONÇALVES, Josiane Peres. Relatório de revisão por pares para: Aproximações sobre formação de mulheres professoras no Instituto de Educação em Belém (PA) e na Escola Franciscana Imaculada Conceição de Dourados (MS). *Educ. Form.* 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10957297 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/10957297>.

PARECER

Parecerista: Josiane Peres Gonçalves

Data de retorno da revisão: 08/08/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Sim, o resumo atende as exigências científicas para publicação na revista Educação e Formação.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Atende ao que foi proposto, desde a problematização, os objetivos e os conteúdos abordados no decorrer do texto.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título é adequado ao conteúdo discutido no artigo científico.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Não se trata de uma temática totalmente inovadora, mas apresenta alguns dados documentais que torna a pesquisa original para a realidade investigada.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O artigo está bem escrito, mas seria interessante passar por uma revisão de escrita, pois apresenta alguns problemas, sobretudo de pontuação.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

É um tema relevante, pois trata da feminização do magistério em cursos normais no Brasil e algo semelhante continua ocorrendo nos cursos de Pedagogia, no âmbito da educação superior, por predominar mulheres no processo de formação para trabalhar com crianças na educação básica.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Não é de grande originalidade, mas a temática da feminização do magistério é interessante e importante manter as discussões atualizadas.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O texto é adequado e atende às exigências e escopo da revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Conforme mencionado, seria interessante passar por uma revisão de Língua Portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As referências estão adequadas, de acordo com as normas da ABNT, mas é importante conferir se todas as citações presentes no texto estão listadas ao final na lista de referências.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Os autores são adequados, mas as referências são bastante antigas, seria interessante ter mais publicação dos últimos 5 anos para fundamentar as análises.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Apesar da necessidade de revisão de Língua Portuguesa, atualizar as referências e conferir se todos os autores citados no texto foram listados ao final, o artigo está bem escrito, atende às exigências da revista e tem condições de ser aceito para publicação.

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10957297>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.